

Стародуб А. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ПРАВОСЛАВНА ГРОМАДА ГАЛИЧНИНИ У 1919–1937 рр. “ОЧИМА” ЧИНОВНИКІВ ЛЬВІВСЬКОГО ВОСВОДСТВА

Історичні довідки, розміщені на офіційних сайтах Львівської¹, Львівсько-Сокальської² єпархій Православної Церкви України та Львівської єпархії³ Української Православної Церкви в єдності з Московським Патріархатом, об'єднує максимальний “лаконізм” у викладі матеріалу та відсутність чіткості в оцінках подій щодо вкрай важливого періоду історії становлення структур Православної церкви у Галичині, а саме – міжвоєнного (1918–1939).

Цьому може бути ряд пояснень, найочевиднішим з яких є те, що церковникам банально немає на що “опертись”. Адже в науковому обігу є вкрай мало документів, на підставі яких можна було б відтворити перебіг найважливіших подій та з'ясувати специфіку “повсякдення” православної громади Львова та Львівщини у згадані роки.

Утім, на все це можна подивитись і з іншого ракурсу: того, що на даний момент достеменно відомо, цілком достатньо для висновку про складність написання “вигідного” для тієї чи іншої конфесії та одночасно внутрішньо несуперечливого історичного нарису. Адже у такому тексті неможливо було б обійти всі “гострі кути” та уникнути позиціонування щодо цілої низки “незручних” питань.

Серед іншого, **доведеться визнати, що, попри невелику кількість православних в регіоні, вони були вкрай немонолітною громадою, яку роздирали внутрішні суперечності.** Де-факто може йтися, як мінімум, про три “автономні” групи вірян, серед яких також були внутрішні поділи. Найактивнішу з них становили представники російської еміграції та “старі” галицькі москвофіли⁴, які домінували у парафіяльній раді та мали найбільший вплив на духовенство (більшість якого також дотримувалася русофільських поглядів). Менш вираженим було ангажування в церковні справи представників української політичної еміграції у міжвоєнній Польщі. Натомість ті, кого можна віднести до третьої групи – православні неофіти з числа недавніх греко-католиків, ситуативно могли підтримувати як позицію російської/москвофільської, так і вимоги української “фракції”.

Важливим моментом є те, що належність до православної громади (де-юре існувала лише парафія храму Св. Георгія Побідоносця (Змієборця) у Львові, усі інші парафії Східної Галичини вважались її філіями) була “вторинним” рівнем гуртування майже для всіх її членів. Для москвофілів важливішим було функціонування Братства Почаївської Божої матері, тоді як представники української політичної еміграції з Наддніпрянщини були пов'язані між собою роботою у Товаристві допомоги біженцям з України та інших українських організаціях у Польщі⁵.

Наступною проблемою, з якою стане віч-на-віч майбутній автор синтетичного дослідження з цієї теми, є те, що **“стрижневим” сюжетом міжвоєнного періоду була запекла боротьба за право власності та юрисдикційне підпорядкування церкви**

¹ “З історії єпархії”. URL: <https://uaoc.lviv.ua/jeparkhija/iz-istoriji-jeparkhiji/> (дата звернення – 30.03.2021).

² “У міжвоєнній Польщі”. URL: <http://gradleva.com/?info=41> (дата звернення – 30.03.2021).

³ “Історія єпархії”. URL: <https://upc.lviv.ua/eparkhiya/istoriya-eparkhiji> (дата звернення 30.03.2021). Детальніший, але з багатьма фактологічними помилками історичний огляд (розділ “Новая Польша”) є на одному з неофіційних сайтів УПЦ МП. URL: <http://orthodox-lviv.narod.ru/lviver/newpolsh.htm> (дата звернення 29.03.2021).

⁴ Про перший (до 1918 р.) період існування парафії Св. Георгія та окремих парафіян-москвофілів, які жили у міжвоєнному Львові див: *Osadczy W.* Święta Ruś: rozwój i oddziaływanie idei prawosławnej w Galicji, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. S. 69-78.

⁵ Про політичну еміграцію з Наддніпрянської України у міжвоєнному Львові див.: *Рева Н.* Українське товариство допомоги емігрантам з України у Львові // Українознавство. Київ, 2009. Вип. 13. С. 43-46; *Патер І.* Львів – осередок наддніпрянської політичної еміграції у 1900–1939 роках // З історії західноукраїнських земель. Львів, 2014. Вип. 14. С. 112-131.

Св. Георгія¹. Найбільший документальний слід залишили саме судові суперечки та конфлікти (частина з яких мала достатньо брутальний характер) навколо храму. Вивчення цього конфлікту та ролі окремих осіб в ньому однозначно не додасть позитиву до офіційних версій історії православної громади у Львові у 1920–1930-ті рр.

Майновий комплекс (земля, будівля церкви та плебанія) належав (до листопада 1935 р.) Буковинському православному фондові та початково перебував у підпорядкуванні Буковинських православних митрополитів (відмовились від свого права призначати священників до цієї церкви лише у 1925 р.). Польський уряд протягом 1923–1935 рр. докладав зусиль щодо позбавлення прав румунської сторони на львівську нерухомість², застосовуючи увесь набір інструментів (від дипломатичних переговорів до судових позовів). На одному з етапів цих суперечок додаткової “пікантності” цій історії додала спроба придбати церкву та будинок біля неї митрополитом Андреем Шептицьким.

Митрополит Варшавський Діонісій (Валединський) у цьому конфлікті проявив максимальну лояльність до вимог державної влади та погодився на репутаційно не вигідні для себе судові тяжби з представниками Румунської православної церкви. Але, у підсумку, храм не лише не було передано у власність православної громади Львова, але й сам владика Діонісій де-факто втратив право на призначення та переміщення кліру в ній. Два останні довоєнні настоятелі парафії (протопресвітер Костянтин Семашко та протоієрей Григорій Курилас) були військовими капеланами. Їх призначила світська влада не лише без узгодження з першоієрархом Польської автокефальної православної церкви, але й попри його протести.

І, насамкінець, **несподіваними можуть виявитися висновки щодо того, як склалися взаємини між місцевою владою (насамперед – Львівським воєводським управлінням) та православною громадою**. Вони точно не можуть бути втиснуті в якісь прості схеми, де польська влада “послідовно пригнічує” православних, створюючи різноманітні утруднення для розвитку “чужорідної конфесії”. Документи, що збереглися, засвідчують більш складне ставлення чиновників до “православного фактора” в регіоні, а також зміни в їхній позиції залежно від конкретної ситуації чи загальної політичної кон’юнктури. Так, у 1924–1925 рр. львівська влада виступила неформальним “союзником” православної громади у справі збереження за нею храму Св. Георгія, настійливо інформуючи Варшаву про неприпустимість продажу цього об’єкта митрополиту Шептицькому та отцям-редемптористам візантійського обряду.

Поширення Православ’я на Галичині наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр., місцева влада розглядала як один із можливих інструментів протидії поширенню “української пропаганди” та важіль впливу на “нелояльну” Греко-Католицьку церкву (за рахунок парафій якої й відбувався розвиток православної мережі). Факт латентної (а подеколи й достатньо відвертої) проросійськості православного місіонерства в регіоні вважався цілком прийнятним побічним ефектом, яким можна знехтувати у протистоянні з “українським сепаратизмом”.

Утім, в останні роки існування II-ї Речі Посполитої львівські воєводи дійшли до висновку щодо недостатньої ефективності такої політики та погодилися з ідеєю необхідності максимальної інтенсифікації процесів колонізації Православ’я. Показово в цьому плані, що першим настоятелем храму Св. Георгія, призначеним без санкції митрополита Діонісія, став протопресвітер Костянтин Семашко – один з найактивніших промоторів ідентичності

¹ Про перший етап цього конфлікту див.: *Стародуб А.* Суперечка навколо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.) // Матеріали XIII Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (Київ, 29-31 травня 2015 р.). Київ, 2015. С. 245-247.

² Справу вдалося врегулювати лише після таємної виплати польським урядом грошової компенсації румунській стороні. Остаточне входження польської Держскарбниці у права власності на цей майновий комплекс відбулося 20 квітня 1936 р. (Archiwum Akt Nowych (далі – AAN), zespół “Ministerstwo Wyznań religijnych i Oświecenia publicznego” (далі – MWRiOP), sygnatura 1214, kartka 558-564).

“православного поляка”¹. Цю кандидатуру подало Військове міністерство на апробацію львівській місцевій владі, яка одразу її схвалила (попри скарги на це рішення з боку митрополита, керівництва Братства Почаївської Божої Матері та демарші окремих православних активістів).

Отже, можемо виснувати, що підготовка ґрунтовного історичного нарису з історії Православної церкви на території Галичини у міжвоєнний період потребуватиме розв’язання цілої низки дослідницьких проблем. На даному ж етапі не вирішеною є навіть базова – збільшення кількості джерел із цієї тематики, запроваджених до наукового обігу.

Перспективним, з огляду на це, є вивчення документів архіву Міністерства визнань релігійних та народної освіти (МВРіНО) II Речі Посполитої. Серед іншого, у цьому фонді є листування з львівськими воєводами з різних питань, на підставі якого можливо:

– **Визначити кількість населення православного віросповідання у Східній Галичині у 1918–1939 рр.** Хронологічно першим документом, що містить приблизні оцінки кількості православних у регіоні, є лист до МВРіНО від Генерального делегата польського уряду для Галичини Казимира Галецького (9 листопада 1919). Опираючись на дані довоєнних австрійських переписів (в яких, втім, православні Галичини не виокремлювались, а подавались в рубриці “інші віросповідання”), він оцінив кількість православних у Львові у “кілька сотень”, а максимально можливу цифру для всієї Галичини – у менш ніж 2000, причому вказав, що більшість з них проживає у прикордонних з Румунією районах².

Всі подальші дані, які надходили до Варшави, в тій чи іншій формі повторювали цю початкову інформацію. Наприклад, про неможливість надання точніших цифр ідеться в листі магістрату Львова до львівського воєводи від 9 квітня 1930 р.³ У ньому повідомляється, що під час перепису 1926 р. православні не виокремлювались, а серед 922-х постійних мешканців Львова, які потрапили в графу “інші визнання”, далеко не всі належали до цього віросповідання (до цієї групи, наприклад, було зараховано також російських старообрядців та представників різних християнських сект). Відповідно, чиновникам воєводства пропонували або орієнтуватися на дані перепису 30 вересня 1921 р., де було зафіксовано 580 православних у місті⁴, або повірити “на слово” настоятелю церкви Св. Георгія Онуфрію Сапезі, який називав суттєво вищі цифри (“wedle zapodania ks. Sapięhy obecnie jest we Lwowie 1500 – 2000 prawosławnych”). Цікаво, що у жовтні того ж 1930 р. у відомостях на державне фінансування о. Сапєга вказував наявність лише приблизно 1000 вірян у своїй парафії⁵. А двома роками раніше його попередник ієромонах Пантелеймон (Рудик), писав про 850 парафіян⁶.

Згідно з інформацією, що її надіслав до Міністерства визнань 13 липня 1936 р. воєвода Владислав Беліна-Пражмовський, загальна кількість парафіян храму Св. Георгія сягала 1500 осіб, з яких приблизно 500 не проживали у Львові⁷.

Загалом ці цифри не дуже суттєво відрізняються від тих, якими в другій половині 1930-х рр. в офіційному листуванні оперував митрополит Діонісій та представники Братства Почаївської Божої Матері (вони стверджували, що львівська православна громада об’єднує

¹ У листопаді 1938 р. прийняв чернецтво з іменем Матфей і був висвячений на єпископа Браславського, вікарія Віленської єпархії. Детальніше див. про нього: *Grzybowski J. W służbie Rzeczypospolitej. Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919–1949. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016. S. 505–506.*

² AAN, MWRiOP, sygn. 1214, k. 11.

³ Ibid., sygn. 983, k. 22.

⁴ У березні 1924 р., посилаючись на дані перепису 1921 р., воєвода К. Грабовський писав до МВРіНО, що “dziś już jednak można podnieść wątpliwość, czy ze względu na małą stosunkowo liczbę prawosławnych należałoby tworzyć dla nich osobną parafię, której dotacja obciążałaby bardzo znacznie skarb Państwa” (AAN, MWRiOP, sygn. 1214, k. 123).

⁵ AAN, MWRiOP, sygn. 983, k. 74.

⁶ Ibid, k. 4.

⁷ Ibid., sygn. 1214, k. 569-570.

від одної до двох тисяч вірян)¹. До цього числа не зараховували вояків Львівського гарнізону православного віросповідання (також де-факто парафіян храму Св. Георгія). Проте їхня загальна чисельність ніколи не перевищувала двадцяти-тридцяти осіб.

– **“Очима” світської влади подивитись на характер взаємин між парафіянами.**

Зважаючи на нечисленність та невливовість громади, вона лише зрідка потрапляла до фокусу уваги воєвод. Інформацію про суперечки в ній зазвичай надавала місцева поліція. Зокрема, насамперед, на дані правоохоронців опирався воєвода Казимир Грабовський, коли повідомляв у липні 1923 р. у Варшаву про конфлікти між румунським священником Володимиром Гакманом та призначеним митрополитом Діонісієм священником Віктором Козловським². Так само рапорти поліцейських інформаторів покладено в основу звіту канцелярії львівського воєводства від 25 листопада 1927 р. про обставини захоплення будинку плебанії церкви Св. Георгія ієромонахом Пантелеймоном (Рудиком) та православними братчиками на чолі з О. Лелавською³.

Найбільш детально описано актуальний на той момент (середина 1936 р.) статус-кво та “внутрішні поділи” серед православної громади міста у зазначеному листі воєводи Беліни-Пражмовського. За його оцінкою, серед найактивніших парафіян “przeważa element ukraiński” (приблизно 300 осіб із загального числа приблизно 500 активістів). Польський чиновник згадав інженера Олександра Кузьмінського з Комітету українських емігрантів у Львові, науковця Володимира Дорошенка з Товариства ім. Т. Шевченка, “петлюрівських офіцерів” Олександра Доценка, Павла Панченка, Антона Романенка та Михайла Баранського, львівського кооператора, колишнього петербурзького адвоката Михайла Корчинського, діяча буковинської “Просвіти” Василя Сімовича. Але, за даними воєводи, “rządu w Cerkwi prawosławnej mimo swej mniejszości uchwycili i sprawują emigranci Rosyjscy wśród których rej wodzą czarnosecińcy i zwolennicy Niepodzielnej Rosji”⁴. У документі названо поіменно найбільші яскравих репрезентантів таких поглядів – вдову-рантьє Ольгу Лелавську, бухгалтера Ніколая Комендантова, колишнього унтер-офіцера царської армії Івана Кисельова.

У парафії, за інформацією відповідних служб воєводства, давно жеврів конфлікт, пов’язаний із заборонаю використання у богослужінні української мови. “Tutejsza kolonia ukraińska zdołała jedynie uzyskać wykłady katechizmu w języku ukraińskim”⁵, – відзначив Беліна-Пражмовський.

Всі ці дані доповнюють інформацію про гострі суперечки в громаді, що неодноразово потрапляли на сторінки львівської преси у 1930-х рр⁶.

– **Проаналізувати на локальному прикладі еволюцію державної політики щодо Православної церкви протягом міжвоєнного періоду.** Попри те, що львівська парафія була унікальною у своєму роді (на момент відновлення польської державності не перебувала у юрисдикції Російської православної церкви), більшість конфліктів (але далеко не всі), пов’язаних з нею, розглядалися крізь загальну призму ставлення до “російської” спадщини на околицях (“кресах”) Речі Посполитої. Утім, вже з 1919 р. почали з’являтися ідеї щодо можливості використання православної громади у Галичині як “інструмента” для вирішення

¹ В листі митрополита Діонісія до прем’єр-міністра Феліціана Складовського від 29 травня 1937 р. вказано, що “parafia ta liczy przeszło 2000 wiernych” (AAN, MWRIOP, sygn. 1214, k. 581). Натомість в скарзі Братства від 31 травня 1937 на ім’я маршала Едварда Ридз-Смиглого повідомляється, що “liczba parafian prawosławnych przekracza tysiąc” (AAN, MWRIOP, sygn. 1214, k. 599).

² AAN, MWRIOP, sygn. 1214, k. 80-81. Серед іншого, в цьому листі згадано скарги протоієрея Козловського на те, що священник Гакман “wzbrania mu odprawiania w tej cerkwi w języku słowiańskim nabożeństwa dla wojskowych wyznania prawosławnego, żądając odprawiania nabożeństw w języku rumuńskim”.

³ Ibid., k. 224-225.

⁴ Ibid., k. 569-570

⁵ Ibid.

⁶ Див. наприклад: За кулісами православної церкви у Львові. Голос православних парохіян // Діло (Львів). 1932. 1932. № 117 (29 травня). В статті йдеться про довготривалу боротьбу між більшістю парафіян “і малим гуртком 6-7 осіб під проводом пані Лелавської, емігрантки зі Старокостянтинова на Волині” та наведено, на основі свідчень очевидців, приклади скандальних непорозумінь у громаді.

іншої проблеми – протидії українському рухові, головним “інспіратором” якого місцеві урядовці вважали митрополита Шептицького. Кожен крок владики Андрея розглядався як априорі ворожий до Польщі, а пошуки підтекстів у його словах та діях набували подекуди гротескних форм. Наприклад, перебування у Львові запрошених туди Шептицьким отців-редемптористів східного обряду з Бельгії, воєвода Грабовський та його підлегли у лютому 1923 р. трактували як імовірну підступну німецьку інтригу, спрямовану на роздмухування “українського сепаратизму”. Владика Андрея звинувачували також у тому, що його діяльність призводить до провокування польсько-радянського конфлікту¹. Така позиція пояснює виступ воєводи на захист майнових інтересів православної громади в період, коли відбувалися переговори про можливу купівлю церкви Св. Георгія для потреб редемптористів. Що, втім, не завадило пізніше цьому ж чиновнику поставити під сумнів необхідність функціонування в місті окремої православної парафії (цілком достатнім вважалось надання дозволу служити у цьому храмі православним капеланам Війська Польського).

У подальшому керівники воєводства покладали певні сподівання на те, що сприяння (чи, частіше, відсутність протидії) з їхнього боку розвитку православної громади в регіоні послаблюватиме позиції “kościola unickiego”. Проте вже на початок 1930-х рр. виявилось, що кількісно незначний масштаб переходів на Православ'я не дозволяє повноцінно використувати цей чинник в складній грі проти українського руху.

З іншого боку – неоднозначний вигляд мала б (з погляду на актуальні польські державні інтереси і подальшу історичну перспективу) й ситуація, якби православні місіонери в Галичині насправді досягли суттєвих успіхів. Аналізуючи стан справ у цій сфері, керівник підвідділу громадської безпеки та преси Львівського воєводства Миколай Квасневський у листі до МВРiНО від 25 вересня 1929 р. відзначив, що, хоча на даний момент є певні внутрішньополітичні “плюси” в наданні підтримки православним (чиє духовенство позиціонує себе лояльним до Польщі), проте у віддаленій перспективі це також може мати й виразні геополітичні “мінуси” через можливе використання цього чинника радянською (російською) державою².

Тому не може дивувати те, що зрештою (у 1937 р.), місцева влада з ентузіазмом підтримала ініціативу перепідпорядкування львівської парафії військовому духовенству, взагалі самоусунувшись від спроб реалізовувати якісь самостійні кроки у вирішенні цієї дрібної (з їхнього погляду), але заплутаної та клопітливої проблеми.

Отже, попри відносно невелику кількість документів, де зафіксовано “взаємодію” між локальною владою й місцевою православною парафією та/або відображено позицію очільників воєводства щодо Православ'я в регіоні, вони є важливим джерелом для відтворення хронології окремих подій та аналізу низки процесів, які відбувались у конфесійному житті міжвоєнного Львова та Галичини.

¹ “Opanowanie względnie tworzenie gr.-kat. Zakonu Redemptorystów przez duchownych Flamandczyków nasuwać musi przeto pewne obawy, że działać tu będą pośrednio wpływy niemieckie na korzyść separatyzmu ukraińskiego. W szczególności nie może ulegać wątpliwości, że jest to jedna z placówek mających według planu metropolity Szeptyckiego tworzyć kadry księży gr. kat. przeznaczonych do misji religijnej i politycznej w Rosji a specjalnie na Ukrainie. Ze tworzenie takiego ogniska propagandy w Polsce a specjalnie we Lwowie jest bardzo poważnym niebezpieczeństwem dla pokojowych stosunków z Rosją – nie potrzebują bliżej uzasadniać” (AAN, MWRiOP, sygn. 387, k. 34).

² “Ruch prawosławny w czasie obecnym i przy dzisiejszych stosunkach w Rosji panujących nie jest na ogół dla Państwa niebezpieczny względnie szkodliwy, ruch ten bowiem zwalczany przez gr. kat. kler hołdujący ideologii ukraińskiej powoduje, że prawosławni przechodzą do obozu staroruskiego i stają temsamem w przeciwieństwie do akcji szowinistycznych stronnictw narodowych ukraińskich, które bez wyjątku wrogo odnoszą się do Państwa i Narodu Polskiego, kler zaś prawosławny przeważnie silnie akcentuje swoją lojalność dla Państwa. Trudno jednak dzisiaj przewidzieć, czy rozszerzanie się prawosławia przy ewentualnej zmianie stosunków politycznych w Rosji nie byłby w przyszłości dal Państwa szkodliwym” (AAN, MWRiOP, sygn. 1043, k. 244-245).

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021